

ВЕТЕРНАРИЯ-САНИТАРИЯ ҚОИДАЛАРИ ВА НОРМАЛАРИНИ БУЗИШ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЕТИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7387842>

Тошбоев Асадбек Илмомжон ўғли

ИИВ Академияси 3-босқич курсанти, сафдор

Аннотация: Ушбу мақола орқали сиз, профилактика инспекторининг ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни кўриб чиқиш жараёнида бошқа давлат органлари билан ҳамкорликдаги фаолияти, унинг тушунчаси, асосий йўналишлари, ўзига хос хусусиятлари, ташкилий-ҳуқуқий асослари, ушбу йўналишдаги хорижий давлатларнинг илғор иш тажрибалари ёритилган, профилактика инспекторининг ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни кўриб чиқиш жараёнида бошқа давлат органлари билан ҳамкорликдаги фаолиятида мавжуд муаммолар таҳлил қилинган ҳамда уларнинг ечимлари юзасидан тақлиф ва тавсиялар ҳақида билиб олишингиз мумкин.

Калит сўзлар: ветеринария, санитария, ҳуқуқбузар, профилактика, умумий, махсус, яққа, тажриба.

“Биз келажакда эл-юртимизнинг ишончи ва меҳрини қозонган, том маънодаги халқпарвар ички ишлар тизимини яратишимиз керак”

Шавкат Мирзиёев

КИРИШ

Аҳолининг тинч ва осойишта ҳаёт кечиришини таъминлаш, жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликка қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш ҳамда хавфсизлигини таъминлаш масалалари биринчи Президентимиз Ислам Каримов томонидан олиб борилган энг муҳим ва устувор йўналишлардан бири бўлган. Бунга биринчи Президентимиз томонидан ёзиб қолдирилган бир нечта асарларни яъни, “Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: Хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари”, “Юксак маънавият – енгилмас куч”, “Она

юртимизнинг бахту иқболи ва буюк келажиги йўлида хизмат қилиш энг олий саодатдир” ва шу каби бошқа асарлари орқали, ўзбек халқига шундай мустақилликка эришиш, уни бутун дунё ҳамжамиятида ўз ўрнини топишида ҳаётининг сўнгига қадар амалга оширган ислохотларида буни яққол мислони кўрсак бўлади. Президентимиз Ш.Мирзиёев ҳам илк бор 2016 йил 4 декабрь куни Президент этиб тайинланганларида биринчи Президентимиз Ислон Каримов олиб борган ислохотларни давом эттириш мақсадида, халқ манфаатлари йўлида, уларнинг дарду-ғами, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний маффаатларини амалга оширишда жамиятнинг барча жабхаларида бир қатор ислохотлар олиб борилди. Бевосита бу ислохотлар Ички ишлар органларида ҳам амалга оширилди. Чунки кекса отахонларимиз, ҳар доим дуога қўл очганларида оллоҳдан сиҳат-саломатлик ҳамда юрт тинчлиги йўлида эзгу ниятлар билдирадилар. Шундай экан биринчи навбатда юртда тинчлик бўлиб халқимизнинг саломатлиги бўйича ҳеч қандай дарду ғамлари бўлмаса, шунда халқ давлатдан рози бўлади ҳамда юртда тинчлик фаровонлик қарор топади¹¹.

Истиқлол йилларида Ўзбекистонда олий қадирият деб тан олинган инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари таъминланишини янада мустаҳкам кафолатлаш мақсадида,

биринчидан, мамлакатда тинчлик ва осойишталикни, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини, барқарор тараққиётни

иккинчидан, Ички ишлар органларининг асосий вазифалари, фаолиятининг йўналишлари ва принциплари ҳамда ҳуқуқий мақомини аниқ белгилашни

учинчидан, уларнинг фаолиятини янада демократлаштириш, очиқлик ва шаффофлигини

тўртинчидан, тизимга замонавий технологияларни жорий етиш ва соҳада бошқарувни янада модернизациялашни

бешинчидан, уларнинг давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан самарали ҳамкорлигини таъминлашни янги босқичга кўтариш мақсадида 2016 йил 16 сентябрда Ўзбекистон

¹¹ *Мирзиёев Ш.М* 2017 йил 7 февраль Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги ПФ 4947-сонли фармони. Т., 2017 й. 5 б.

Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуни қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли ҳамда шу куни тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг «Халқ билан мулоқат инсон манфаатлари йили»да амалга оширишга оид давлат дастурида белгиланган вазифаларни тўлиқ ва самарали бажарилишини таъминлаш, шунингдек 2017 йил 9 феврал куни ўтказилаётган видеоселектор йиғилишида Ички ишлар органлари фаолиятига танқидий таҳлил асосида берилган баҳодан келиб чиқиб тизимда мавжуд бўлган жиддий камчилик муаммоларни бартараф этиш мақсадида Ички ишлар органлари тизимида туб ислоҳатлар ўтказилиши белгиланган.

Биринчи Президентимиз Ислон Каримов ўзининг қуйидаги фикрлари яъни жамиятда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш, фуқароларнинг мол-мулкани, ҳаёти ва соғлиғини турли кўринишдаги тажовулардан ҳимоя этишда муҳим аҳамият касб этади. Холбуки, мустақилликнинг дастлабки йиллардан давлатимиздаги тинч ва осойишта ҳаётни кўра олмайдиган ғараз мақсадли “кучлар” борлиги аниқланиб, уларнинг халқимиз тинчлиги ва осойишталигига, миллий қадириятларимизга таҳдид солишга ҳаракат қилгани барчамизга маълум. Бу эса, ўз навбатида ҳар бир фуқарога огоҳ бўлишни, давлат органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, шу жумладан Ички ишлар идораларидан эса ўз фаолиятларини мунтазам такомиллаштириб бошқаришни талаб этди.²

Жамиятда тинчлик ва осойишталикни сақлаш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, фуқароларни ҳуқуқ ва эркинликларини ҳар қандай тажовулардан ҳимоя қилишдек юксак мақсадларга эришиш учун истиқлол йилларида Ички ишлар органлари тизимини чуқур ислоҳ қилиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилди.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ўтказилган ислоҳатлар натижасида милиция участка инспекторлари орнига профилактика инспекторлари лавозими жорий қилинди. Жиноятларнинг олдини олиш фаолиятининг марказий субъекти ҳисобланган профилактика инспекторлари лавозими кескин

² Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Т. 1. – Т.: Ўзбекистон, 1996. – Б. 1.И

қўпайтирилди, уларнинг ваколатлари кенгайтирилди, хизмат фаолиятлари такомиллаштирилди. Жумладан, ҳар бир маҳалла, энг олис, чекка қишлоқ овулларимизгача халқ билан ишлайдиган унинг дарду ғамига ҳамдард, қувонч-ташвишига шерик бўлишга, ҳамнафас бўлишга маънавий жихатдан қодир профилактика инспекторлари фаолият кўрсатишига эришиш имкони яратилди.

Республикамиз аҳоли тураржойларида жамаот тартибини ва хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш, аҳолини ҳуқуқий маъданиятини юксалтиришга қаратилган комплекс тадбирларни узликсиз амалга ошириш имконига эга бўлган, халқимизнинг ҳаёт тарзи, маънавияти, қадириятлар ва менталитетига мос келадиган бутунлай янги тизим - Ички ишлар органларининг тайанч пунктлари асос солиниши бу борадаги ислоҳатларнинг асосий натижаларидан бири бўлди.

2014 йил 14 майда Ўзбекистон Республикасининг “ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунининг қабул қилиниши бу борада олиб борилаётган ислоҳатларни янги босқичга олиб чиқди.

Лекин шунга қарамасдан бугунги кунда ушбу тизимнинг имкониятларидан самарали фойдаланиш хусусида жумладан, Ички ишлар органларининг профилактика хизмати ҳали ўз ечимини кутаётган муаммолар мавжуд.

Ушбу муаммоларни ечиш мақсадида ислоҳатларнинг мантиқий давоми сифатида Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Шавкат Миромоновичнинг «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартиби, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний мафсаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли Фармони ва 2017 йил 18 апрелдаги «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сонли қарори қабул қилинди ва бу норматив ҳуқуқий ҳужжатга мувофиқ, Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар барвақт профилактикаси ва олдини олиш бўйича фаолиятини тубдан такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва унинг ҳудудий бўлинмаларининг зиммасига ҳуқуқбузарликлар профилактикаси

самарадорлигини ошириш йўналишларини амалга оширишнинг энг мухим вазифалари белгиланди жумладан:

Бинчидан - ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг республика, ўрта ва қуйи поғаналари фаолиятининг сифат жихатдан янги тартибини ўрнатиш, бунда уларнинг асосий вазифалари, функциялари ҳамда жавобгарлигини аниқ белгилаш ва чегаралаш, профилактика инспекторлари зиммасига улар фаолиятига хос бўлмаган функциялар юклатилишига йўл қўймаслик;

Иккинчидан - профилактика ишини аҳоли, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошка институтлари билан яқин ҳамкорликда ташкил этиш, ушбу ишни, биринчи навбатда, ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишни таъминлашга, жамиятда ҳуқуқий маъданиятни юксалтиришга, фуқароларга қонунга ҳурмат ва қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига мурасасизлик мунасабатини сингдиришга қаратиш;

Учинчидан - вояга етмаганлар ва ёшлар билан ишлаш тизимини уларни Ватанга мухаббат, ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадириятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга, ўсиб келаётган ёш авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоялашга йўналтирилган ҳолда ривожлантириш;

Тўртинчидан – профилактика инспекторларининг зиммаларига юклатилган мажбуриятларнинг талаб даражасида бажарилиши учун шахсий жавобгарлигини кучайтириш, шу жумладан ўзларининг фаолияти ҳақида жамоатчилик олдида тизимли равишда ҳисобот беришларини йўлга қўйиш, уларнинг аҳолини ташвишга солаётган муоммоларга юзаки муносабатда бўлиш ҳолатларига чек қўйиш;

Бешинчидан – профилактика инспекторлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг таъсирчан мезонларини жорий этиш, бунда, биринчи навбатда жамоатчилик фикри, уларнинг фаолияти натижаларидан фуқароларнинг қаноатланиши ҳамда аҳоли билан ҳамкорлик даражасини ҳисобга олиш;

Олтинчи – ушбу соҳада замонавий ахборат-коммуникация технологияларини кенг тадбиқ этиш, профилактика инспекторларининг билим даражаси ва касбий тайёргарлигини ошириш, улар учун муносиб иш шароитларини яратиш, уларнинг бевосита ўзларига бириктирилган ҳудудда хизмат турар жойи билан таъминлаш, зиммаларига юклатилган вазифаларни бажариш самарадорлиги учун моддий рағбатлантириш механизмларини жорий этиш каби вазифалар белгилаб қўйилди.

Ўзбекистон Республикасида жиноятчиликка қарши кураш сиёсатини амалга ошириш ва унинг олдини олишда кўзланган мақсадга эришиш учун Ички ишлар органларида содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар ва жиноятларнинг ўзига хос хусусиятларини эътиборга олиш ҳам ўз навбатида муҳим аҳамиятга эга.

Ички ишлар органлари жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликларни содир қилган ва профилактик ҳисобда турган шахслар тарбиявий тушинтириш ишларини олиб бориш жараёнида уларга нисбатан ахлоқан тузатишни барча воситаларини самарали йўналишда қўллаш, профилактик чора-тадбирларини оширилишини тақоза қилади.

Тадқиқотларда мавжуд мунозарали вазият назарий ва амалий жиҳатдан профилактика инспекторларининг ветеринария-санитрия соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш фаолиятини бошқа турдаги фаолиятдан ўзаро фарқлаш, уларнинг ўзига хос хусусиятларини белгилаб олиш ҳамда бу борада амалга оширилган ишлар юзасидан ҳужжатлар тайёрлаш, уларни таҳлил қилиш ва ушбу фаолиятни режалаштиришда муайян зиддият ва тушунмовчиликларнинг келиб чиқишига сабаб бўлаётганлигини кўришимиз мумкин .

Ҳуқуқий адабиётлар таҳлиliga асосланган ҳолда, профилактика инспекторларининг ветеринария-санитрия соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш фаолиятининг тушунчасининг мазмун ва моҳиятини илмий-назарий жиҳатдан очиқ беришда аввало, ушбу фаолиятнинг аҳамияти, мақсади ва вазифалари, жараёнда ҳуқуқбузарлик юзасидан аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар ҳамда субъектларга оид маълумотлар борасидаги баҳс-мунозарали ҳолатларга аниқлик киритиш лозим.

Профилактика инспекторларининг ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик ишларини юритиш фаолиятининг аҳамияти унинг асосий вазифаларини қай даражада ҳал этилишига боғлиқдир. Бу борада ушбу фаолиятнинг олдида қўйидаги вазифалар белгиланганлигини кузатиш мумкин:

- ветеринария-санитария соҳасидаги ҳар бир ишнинг ҳолатини ўз вақтида, ҳар томонлама, тўла ва объектив равишда аниқлаб чиқиш;
- ветеринария-санитария соҳасидаги ишларни қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал этиш;

– ветеринария-санитария соҳасида чиқарилган қонун ҳужжатларининг ижросини таъминлаш;

– ветеринария-санитария соҳасида ҳуқуқбузарликларнинг содир этиш сабабларини ва шарт-шароитларини аниқлаш;

– ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш;

– фуқароларни Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига риоя этиш руҳида тарбиялаш;

– ветеринария-санитария соҳасидаги ишларни кўриб чиқишда қонун устунлигини таъминлаш ва мустаҳкамлаш.

Профилактика инспекторлари тегишли қонун ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган талабларга мувофиқ, энг аввало ўз фаолиятини ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликнинг сабабларни ва келиб чиқиш механизмларини аниқлашдан бошлаши зарур. Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунининг 4-моддасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг энг асосий вазифалардан бири ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва уларни сабаб-шароитларини бартараф этиш, шунингдек 10-моддасида ички ишлар органларига ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни аниқлаш ва уларга нисбатан профилактик таъсир чораларини амалга ошириш бўйича вазифалар белгиланган. Бундан ташқари соғлиқни сақлаш органлари ва санитария-эпидемиология осойишталик марказлари, Экология муассасалари, жамоатчилик томонидан ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик фактлари тўғрисида хабар бериш бўйича мажбуриятлари белгилаб берилган³.

Ўзбекистон Республикаси маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг **109-моддасида** Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг **200-моддасида** курсатилган нормалари бевосита профилактика инспекторлари томонидан ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, иш юритиш ва кўриб чиқиш бўйича фаолиятини белгилаб беради⁴.

Профилактика инспекторлари ўзларига бириктирилган маъмурий ҳудудда содир этилган ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни аниқлашда бир қатор чора-тадбирларни амалга оширадилар.

³ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Ҳуқуқбузар-ликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>.

⁴Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // URL: <http://www.lex.uz>.

Хусусан: профилактика инспекторлари ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни аниқлаш қўйидаги чоратадбирларни амалга ошириши мақсадга мувофиқ:

– ИИВнинг 2017 йил 12 июлдаги 151-сонли буйруғи талаблари асосида маъмурий ҳудудни ҳар куни профилактик кўздан кечириш, ҳамда йил давомида ҳудуддаги барча турар-жойлар (хонадон, уй, хона ва бошқа объект) га камида икки мартаба ташриф буюриш;

– маъмурий ҳудудда ҳуқуқбузарлик содир этилиши эҳтимоли юқори бўлган жойлар, жумладан санитария ҳолати бузилган жойларда маъмурий ҳудудга тутуаш дала майдонларида яқин ҳудудлардаги балиқчилик, паррандачилик фирмаларида, ов қуролига эга бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар яшайдиган турар-жойларни доимий равишда назорат қилиш;

– хизмат қилаётган ҳудудидаги содир этилган ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва бошқа маълумотларга эга бўлиш мақсадида фуқаролар йиғини раиси, диний маърифат ва маънавий ахлоқий тарбия масалалари бўйича маслаҳатчи, посбонлар имкониятидан унумли фойдаланган ҳолда аҳолини, унинг турмуш тарзини ўрганади, бу жараёнда ҳуқуқбузарлик содир этилганлиги ёки тезкор қизиқиш уйғотувчи маълумотларга эътибор қаратади;

– фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилиши билан боғлиқ ариза, шикоят ва таклифларни кўриб чиқиш;

– ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлари фактлари, шунингдек уларга имкон бераётган сабаблар ва шарт-шароитлар тўғрисида тегишли давлат органлари ҳамда бошқа ташкилотларни хабарларини ўрганинади ва таҳлил қилиб боради;

– ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар тўғрисида юритувидаги иш материалларини кузатиш ва улар билан танишиб чиқиш;

– содир этилаётган алоҳида турдаги ҳуқуқбузарлик аниқлаш мақсадида криминоген ва «хавфли гуруҳ»га мансуб шахслар кўпроқ тўпланадиган жойларда, бошқа жойларда махсус (бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ҳамда манфаатдор ташкилотлар билан ҳамкорликда) тадбирлар ўтказиш.

Бу борада ўтказилган сўровда иштирок этганларнинг 34 фоизи томонидан ветеринария-санитария соҳасидагиларни аниқлашда замонавий технологиялар имкониятидан кенгроқ фойдаланиш зарурлиги, 36 фоизи видеокузатув камералари мониторинг қилиб бориш, 32 фоизи эса ижтимоий тармоқ манбаларини таҳлил қилиб бориш зарурлигини таъкидлашган.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, таъкидлаш жоизки профилактика инспекторининг ветеринария-санитария соҳасидагиларни аниқлашда умумпрофилактик, махсус, яқка тартибдаги, виктимологик, ҳамкорликдаги, ахборот билан ишлаш бўйича чора-тадбирларни, шунингдек иш юритувдаги ҳужжатларни ҳамда ҳуқуқбузарликлар фактлари тўғрисидаги келиб тушган хабарларни ўрганиш ва таҳлил қилишни самарали ташкил этиши лозим.

Профилактика инспекторлари ветеринария-санитария соҳасидаги ҳар бир ишнинг ҳолатини ўз вақтида, ҳар томонлама, тўла ва объектив равишда аниқлаб чиқиш вазифасини таҳлил қиладиган бўлсак, бу ҳуқуқбузарлик ишини тўғри кўриб чиқиш учун зарур бўлган барча ҳолатларни аниқлашни назарда тутати. Бундай ҳолатларга қўйидагиларни киритиш мумкин:

- ветеринария-санитария соҳасидаги содир этилган ҳуқуқбузарликларни аниқлаш;
- ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик содир этишда шахснинг айбдорлик даражасини аниқлаш;
- ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликнинг маъмурий жавобгарликни вужудга келтиришини аниқлаш;
- мулкий зарар келтирилганлигини аниқлаш;
- маъмурий жавобгарликни енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларнинг мавжудлигини аниқлаш;
- ҳуқуқбузар тўғрисидаги, шунингдек, иш учун аҳамиятли бўлган бошқа маълумотларни аниқлаш;
- ишни тўхтатишга олиб келадиган ҳолатларнинг мавжудлигини аниқлаш ва бошқалар.

Профилактика инспектори ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик содир этилаётганлигини аниқлаган тақдирда ғайриҳуқуқий қилмишни тўхтатишни талаб қилади, ҳуқуқбузарнинг шахсини аниқлайди, ветеринария-санитария соҳасида билимларга эга бўлган мутахасис ва гувоҳларини топиш, уларнинг кўрсатмаларни

қайд этиш чораларини амалга оширади, иш бўйича аниқланиши керак бўлган ҳолатларни аниқлайди.

Ветеринария-санитария соҳасидаги ишга оид далиллар ҳар қандай фактик маълумотлардан иборат бўлиб, профилактика инспектори томонидан шу маълумотларга асосланиб: а) ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик ҳолати юз берган ёки бермаганлигини; б) муайян шахсинг уни содир этишда айбдор ёки айбдор эмаслигини; в) ишни тўғри кўриб чиқиш учун аҳамиятли бўлган бошқа ҳолатларни қонунда белгиланган тартибда аниқлайди. Ушбу маълумотлар қуйидаги воситалар: а) баённома; б) маъмурий жавобгарликка тортилаётган шахсинг тушунтиришлари; в) жабрланувчи, гувоҳларнинг кўрсатувлари, эксперт хулосалари; г) ашёвий далиллар, ашёлар ва ҳужжатларни олиб қўйиш тўғрисидаги баённома; д) овозли ёзувлардан, видеоёзувлардан, кинотасвир ва фотосуратлардан иборат материаллар, шунингдек бошқа материаллар билан белгиланади.

Профилактика инспектори иш юритиш жараёнида аввало ҳуқуқбузарнинг шахсини аниқлаши, унинг шахсига оид маълумотлар тўғрилигини (фуқаролик паспорти ёки манзил маълумотлар бюроси маълумотига кўра) текшириши шарт ва уларнинг ҳаққонийлиги учун шахсан жавобгар ҳисобланади⁵.

Шахсинг хатти-ҳаракатларида ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик аломатлари мавжуд бўлган тақдирда профилактика инспектори томонидан биринчи галда ушбу ҳуқуқбузарликни кўриб чиқиш қайси орган мансабдор шахси ваколатига киришини аниқлаши лозим. Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг профилактика инспекторлари томонидан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги ишларни юритиш тартибини белгиловчи меъёрий ҳужжатларида Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 280-моддаси талабларидан келиб чиққан ҳолда белгиланган ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар бўйича баённома тузиш, (агар авколат доирасига кирса) дастлабки ҳужжатларни расмийлаштириш ва ветеринария-санитария соҳасидаги содир этилган ёки аниқланган пайдан бошлаб бир суткадан кечиктирмай Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 248-моддаси бўйича ушбу

⁵ Қонунийлик ва қонун устуворлигини таъминлаш принципи – ички ишлар органлари фаолиятининг асоси: Монография / Ў.Х.Мухамедов, И.Исмаилов, Б.Э.Закиров ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – Б.245.

ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликни кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган орган ёки мансабдор шахсга юборади⁶.

Ўз ваколатига кирадиган барча ҳуқуқбузарликлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 280-моддаси асосида баённомани тузади, зарурий ҳолатларда Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 285-моддасида талаблари асосида иш юритишни таъминлаш чораларини, шу жумладан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 286-моддасига мувофиқ ва қонун ҳужжатларида белгиланган ваколатлар доирасида маъмурий йўл билан ушлаб туришни амалга оширади⁷.

Профилактика инспекторлари Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг қўйидаги моддаларида кўрсатилган ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқади.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 109-моддаси; Ветеринария, Ветеринария-Санитария нормаларини бузиш.

Юқоридаги ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар ишларни юритишда (зарур ҳолларда) профилактика инспектори қўйидаги ҳужжатларни тўплайди:

ҳуқуқбузарнинг шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини;

ҳуқуқбузарликка оид далиллар, ашё ва ҳужжатларни олиб қўйиш ҳақида расмийлаштирилган баённомаларни;

ҳуқуқбузарлик бўйича аниқланган гувоҳлар билан суҳбатлашиб, улардан олинган тушунтириш хатларини;

экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарор ҳамда экспертнинг хулосасини;

моддий зарар миқдорини ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ҳақидаги ҳужжатларни;

ҳуқуқбузарни муқаддам маъмурий жавобгарликка тортилганлигини текшириш ҳақидаги талабномани;

қонун ҳужжатларига мувофиқ иш ҳолатига аниқлик киритишга доир бошқа ҳужжатларни⁸.

Профилактика инспектори Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 248-моддаси 4-қисмида

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // URL: <http://www.lex.uz>.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // URL: <http://www.lex.uz>.

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // URL: <http://www.lex.uz>.

берилган ваколатлар доирасида ветеринария-санитария соҳасидаги тўғрисида ишларни кўриб чиқади ва маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 25-моддасида белгиланган тартибда жарима жазосини қўллаш ваколатига эга. Бироқ, шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, бугунги кунда замон талабидан келиб чиққан ҳолда профилактика инспекторларининг ветеринария-санитария соҳасидагилар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишга доир ваколатларини кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

Ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик содир этиш вақтида 16 ёшдан 18 ёшгача бўлган шахсларга нисбатан ҳужжатлар профилактика (катта) инспектори томонидан расмийлаштирилиб, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 14-моддасига асосан тегишли органга юборилади.

Профилактика (катта) инспектори ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудда ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликни содир этган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсни Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига белгиланган ваколат доирасида умумий асосларда маъмурий жавобгарликка тортиш чораларини амалга оширади.

Ветеринария-санитария соҳасидагини ҳуқуқбузарликни содир этган иммунитетга эга бўлган чет эл фуқаросига нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг Ўзбекистон Республикаси қатнашчи бўлган халқаро шартномалар ва битимларга зид бўлмаган қисми қўлланилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Қаровсиз қолган ҳайвонларни тутиш ва сақлаш билан боғлиқ хизматлар фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2011 йил 8 июлдаги 202-сон қарорининг 5 ва 9-бандларига ҳамда мазкур қарор билан тасдиқланган «Аҳоли пунктларида итлар ва мушукларни сақлаш қоидалари»га мувофиқ шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларида ит ва мушук боқишнинг қоидаларини бузиш, мансабдор шахслар томонидан эгасиз ҳайвонларни тутиш чораларини кўрмаганлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни аниқлаб, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 110-моддаси асосида ҳужжатлар расмийлаштирилади ва қонуний чора кўриш учун

маҳаллий давлат ҳокимияти органларига ёки маъмурий ишларни кўриб чиқувчи суд органларига юборилади⁹.

Ҳуқуқбузар томонидан бир неча ветеринария-санитария соҳасидаги содир этилган бўлиб, бу ҳақдаги ишлар бир вақтнинг ўзида айна бир орган (мансабдор шахс) томонидан кўриб чиқиладиган бўлса, ҳуқуқбузарга нисбатан қўлланиладиган узил-кесил жазо оғирроқ маъмурий жазони назарда тутувчи санкция доирасида қўлланилади.

Таҳлиллар орқали профилактика инспекторининг ветеринария-санитария соҳасидагилар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш фаолияти: *биринчидан*, қонунда белгиланган махсус ваколат доирасида амалга оширилиши *иккинчидан*, маъмурий ҳудудда содир этилган ғайриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)ни аниқлаш ва унда ветеринария-санитария соҳасидаги аломатлари бор-йўқлигини исботлаш *учинчидан*, ҳуқуқбузар шахснинг айбдорлигини исботлаш учун далиллар тўплаш ва исботлаш *тўртинчидан*, ветеринария-санитария соҳасидагининг сабаб ва шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этиш чораларини кўриш *бешинчидан*, ҳуқуқбузар шахснинг қилмишига яраша жазонинг муқаррарлиги ва ижросини таъминлашга қаратилиши илмий жиҳатдан асослантирилди.

ХУЛОСА

Профилактика инспекторининг ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик ишларини кўриб чиқиш фаолияти тушунчасининг назарияга киритилиши ва амалдаги қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланиши келажакда профилактика инспекторларининг ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик ишларни юритиш фаолиятидаги амалга ошириладиган чора-тадбирларни аниқ ва манзилли белгилаш ҳамда ушбу фаолият йўналтириладиган объектларни тўлиқ қамраб олиш имкониятини беради.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда профилактика инспекторининг ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик ишларни кўриб чиқиш фаолияти тушунчасининг муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Қаровсиз қолган ҳайвонларни тутиш ва сақлаш билан боғлиқ хизматлар фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2011 йил 8 июлдаги 202-сон қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

Профилактика инспекторининг ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш фаолияти – бу, қонунда белгиланган махсус ваколат доирасида маъмурий ҳудудда содир этилган ғайриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)да ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарлик аломатлари бор-йўқлигини аниқлаш, ҳуқуқбузар шахсининг айбдорлигини исботлаш учун далиллар тўплаш ва исботлаш, ветеринария-санитария соҳасидагининг сабаб ва шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этиш чораларини кўриш, шунингдек жазонинг муқаррарлиги ва ижросини таъминлашга қаратилган маъмурий процессуал жараёндинг (Ушбу тушунча сўровда иштирок этганларнинг 88 фоизи томонидан маъқулланган, 12 фоизи маъқулламаган).

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, профилактика инспекторларининг ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш фаолиятининг тушунчаси, аввало унинг мақсади, вазифалари, аниқланилиши лозим бўлган ҳолатлар ҳамда профилактика инспекторларининг ваколатлари доирасидаги ветеринария-санитария соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни аниқлашга қаратилган чора-тадбирларни таҳлил қилишни назарда тутди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Мирзиёев Ш.М. [Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргалиқда барпо этамиз. – Т., «Ўзбекистон», 2016. – 56 б.](#)
2. [Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови.–Т.»Ўзбекистон»,2017.–48 б.](#)
3. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тайзиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида” қонуни. ЎРҚ-561 2019 йил 02 сентябрь // URL: [http://www.lex.uz.](http://www.lex.uz;);
4. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 май қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2014. – № 20. – 221-м.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида” ги қонуни. 2016 йил 14 сентябрь № ЎРҚ-406(Ахб.2016 й., № 9, 406-м).

6. Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2016. – № 38. – 438-м.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сон // 2021 йил 26 март // URL: <http://www.lex.uz;>

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги «Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-5050 сонли қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами 07/21/5050/0280-сон

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги «Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-27-сон Фармон// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами 06/21/27/1116-сон

10. Абдурасулова Қ.Р, Ж.С. Мухторов. Аёллар ўртасида ҳуқуқбузарликнинг сабаб ва шароитлари ҳамда профилактикаси. Ўқув қўлланма. Тошкент-2016Алексеев А.И. Криминология. Учебник. – М., 2002, – С. 103.

11. Абдурасулова Қ.Р, О.Г.Закирова, Ф.М.Мухиддинов, Ш.Х.Алиев, С.Б.Хўжақулов, Б.А.Умирзақов, Ғ.С.Қаршиев. Виктимология: Дарслик // Т, 2021 165 бет

12. Абдурасулова Қ.Р, О.Г.Закирова, Б.А.Умирзақов, Ғ.С.Қаршиев Криминология: Чизмалар альбоми. Т-2020

13. Абдуллаходжаев Г.Т. Предупреждение краж и мошенничества: виктимологические аспекты. дисс. канд.юрид.наук. – Т., 2004. – С. 117.